

IQTISODIY FAOLIYAT ERKINLIGINING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI: RAQOBAT VA MONOPOLIYAGA QARSHI KURASH

Shabbona Komilova Halim qizi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,

“Iqtisodiyot” ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi, Telefon: +99893 472-95-07

B.B. Rasulov

Ilmiy rahbar: dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702135>

***Annotatsiya.** Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida erkin bozor munosabatlari jamiyat taraqqiyotining asosiy omiliga aylangan. Mazkur maqolada iqtisodiy faoliyat erkinligining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari kompleks tarzda tahlil qilinadi. Xususan, bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatini erkin amalga oshirish kafolatlari, sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish hamda monopoliyaga qarshi kurashning huquqiy mexanizmlari yoritiladi.*

Shuningdek, davlatning iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishdagi o‘rni va uning raqobatni rivojlantirishga qaratilgan siyosati ko‘rib chiqiladi.

Tadqiqotda iqtisodiy erkinlikning nafaqat huquqiy kategoriya, balki jamiyatning barqaror rivojlanishi va aholi farovonligini ta‘minlashdagi muhim omil ekanligi asoslab beriladi. Aynan shuning uchun ham iqtisodiy faoliyat erkinligi va adolatli raqobat har qanday davlat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

***Kalit so‘zlar:** Iqtisodiy faoliyat erkinligi, Konstitutsiya, tadbirkorlik, bozor iqtisodiyoti, raqobat, monopoliyaga qarshi kurash, huquqiy kafolatlar, davlatning iqtisodiy roli, sog‘lom raqobat, iqtisodiy siyosat, iqtisodiy barqarorlik, huquqiy tartibga solish.*

Kirish.

Bugungi zamonaviy jamiyatda iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omillaridan biri- bu erkinlikdir. Ayniqsa, iqtisodiy faoliyat erkinligi har bir insonning o‘z salohiyatini namoyon etishi, tashabbus ko‘rsatishi va farovon hayot qurishi uchun mustahkam zamin yaratadi. Aynan shu erkinlik Konstitutsiya orqali kafolatlanadi va himoya qilinadi. Shaxsiy huquq va iqtisodiy faoliyat erkinligi tushunchasini aniqlashdan avval umuman huquq, erkinlik degan tushunchalarni aniqlash lozim. Huquq davlat tomonidan ta‘minlanadigan, himoya qilinadigan nimadir qilish, amalga oshirish, munosib yashash sharoitiga ega bo‘lish, zo‘rliklardan himoya qilinishning tabiiy imkoniyatidir. Erkinlik esa, biror-bir narsada (xulq-atvorda, faoliyatda) qonun bilan taqiqlanmagan, biror-bir cheklashning yo‘qligidir. Ya’ni, huquqda asosiy masala imkoniyatga ega bo‘lish, erkinlikda esa, cheklashning yo‘qligidir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari uch guruhga bo‘lib mustahkamlangan. Bular: “Shaxsiy huquq va erkinliklar”, “Siyosiy huquqlar”, “Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar”. Shaxsiy huquq va erkinliklar xalqaro hujjatlar bilan ham himoya qilinadi. Shuningdek, “Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og‘ir jinoyatdir. O‘zbekiston Respublikasida o‘lim jazosi taqiqlanadi” ushbu jumlar O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi VII bob, 25-moddada¹ keltirib o‘tilgan. Shu bilan birga, iqtisodiy faoliyat erkinligi deganda, har bir fuqaroning qonun doirasida tadbirkorlik bilan shug‘ullanishi, o‘z biznesini yuritishi va daromad topishi tushuniladi. Konstitutsiya bu jarayonda

teng imkoniyatlarni ta'minlab, barcha subyektlar uchun adolatli sharoit yaratadi. Chunki iqtisodiy erkinlik bo'lmagan jamiyatda rivojlanish ham sekinlashadi.

Biroq erkinlik o'z-o'zidan yetarli emas. U adolatli raqobat bilan uyg'unlashgandagina haqiqiy natija beradi. Raqobat - bu taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, u sifatni oshiradi, narxlarni tartibga soladi va iste'molchilar manfaatini himoya qiladi. Shu sababli Konstitutsiya va qonunlar sog'lom raqobat muhitini qo'llab-quvvatlaydi. Shu o'rinda monopoliya masalasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Monopoliya - bu bozorda bitta yoki bir nechta subyektning ustunlik qilib, boshqalarga imkon bermasligidir. Bu esa iqtisodiy muvozanatni buzadi, narxlarning sun'iy oshishiga va sifatning pasayishiga olib keladi. Shuning uchun davlat monopoliyaga qarshi kurashni muhim vazifa sifatida belgilaydi va bu Konstitutsiyaviy asoslarda mustahkamlangan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi iqtisodiy munosabatlarning huquqiy asosini belgilab beradi. Biroq, amaldagi muammolarni bartaraf etish uchun islohotlarni jadallashtirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va investorlarni himoya qilish bo'yicha qo'shimcha choralar zarur.ⁱⁱ

Iqtisodiy faoliyat erkinligining konstitutsiyaviy-huquqiy asosi faqat qonun bilan emas, balki chuqur iqtisodiy falsafa bilan bog'liq.

Adabiyotlar tahlili.

Smithning "The Wealth of Nations" (1776) asaridagi "ko'rinmas qo'l" konsepsiyasi shuni anglatadiki, har bir subyekt o'z foydasini ko'zlab harakat qilsa, bozor mexanizmi tabiiy ravishda jamiyat uchun ham foyda keltiruvchi raqobatni yuzaga keltiradi. Davlatning roli bu jarayonga aralashish emas, balki o'yin qoidalarini (huquqni) himoya qilishdan iborat.ⁱⁱⁱ

Hayek "The Constitution of Liberty" asarida iqtisodiy erkinlikni siyosiy erkinlikning kafolati sifatida ko'radi. Uning fikricha, bozor — bu ma'lumotlarni uzatuvchi eng samarali vositadir. Monopoliyaga qarshi kurashda Hayek davlat tomonidan yaratilgan sun'iy monopoliyalarni eng xavfli deb hisoblagan^{iv}.

Posner monopoliyaga qarshi qonunchilikni samaradorlik (efficiency) nuqtai nazaridan baholaydi. Uning argumentiga ko'ra, monopoliyaga qarshi kurashdan maqsad faqat raqobatchilarni himoya qilish emas, balki iste'molchilar farovonligini oshirish va resurslarning iqtisodiy isrof bo'lishining oldini olishdir.^v

Bugungi kunda tadqiqotning zamonaviy yo'nalishlari raqamli platformalar monopoliyasi va "ekotizimlar" (masalan, Yandex, Uzum) faoliyatini huquqiy tartibga solishga qaratilmoqda. Ushbu subyektlarning bozorga ta'sirini o'rganishda xalqaro miqyosda tan olingan Lina Khan^{vi} kabi ekspertlarning "platformalar monopoliyasi nazariyasi" (Amazon's Antitrust Paradox, 2017) qarashlaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Mazkur nazariya an'anaviy narx monopoliyasi o'rniga ma'lumotlar ustidan nazorat o'rnatish orqali yuzaga keladigan yangi turdagi monopoliyalarni fosh etadi.

O'zbekistonda iqtisodiy faoliyat erkinligining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini tadqiq etish, ayniqsa, 2023-yildagi konstitutsiyaviy islohotlar kontekstida yangi bosqichga ko'tarildi. Мамлакатимиз олимларидан akademik A.X. Saidov bevosita konstitutsiyaviy huquq va inson huquqlari kontekstida iqtisodiy erkinliklar, xususan, bozor iqtisodiyotining huquqiy poydevorini o'rgangan. H.T. Odilqoriyev davlat va huquq nazariyasi hamda konstitutsiyaviy huquq doirasida

“huquqiy iqtisodiyot” tushunchasini va tadbirkorlik faoliyatining konstitutsiyaviy kafolatlarini tadqiq etgan.

L.X.Sentyabreva эса, tadbirkorlik subyektlarining huquqiy maqomi va ularning iqtisodiy erkinliklari konstitutsiyaviy kafolatlanishi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borgan. Тадқиқотчи Б.Б.Расулов конституциявий иқтисод ва унинг ҳуқуқий асосларини тадқиқ этган.

Raqobat huquqi va monopoliyaga qarshi kurash bo‘yicha bevosita bozor subyektlari o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solish mexanizmlari o‘rganilgan. Хусусан, D.A.Abduqodirov O‘zbekistonda raqobat huquqi sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri. U raqobat muhitini baholashning huquqiy mezonlari, insofsiz raqobatga qarshi kurashish va raqobat huquqining nazariy muammolari bo‘yicha ko‘plab darslik va monografiyalar muallifi. M.Z.Qosimov raqobat huquqi darsliklari muallifi, monopoliyaga qarshi kurashishning fuqarolik-huquqiy vositalari va bozor islohotlarining huquqiy bazasini tadqiq qilgan. I.B. Zokirov fuqarolik huquqi doirasida iqtisodiy shartnomalar va bozor munosabatlarida subyektlarning tengligi hamda erkinligi masalalarini fundamental darajada o‘rgangan.

Iqtisodiy va ma‘muriy-huquqiy жиҳатлари бўйича Y.I.Yo‘ldoshev tadbirkorlik faoliyati ustidan ma‘muriy nazoratni cheklash va iqtisodiy erkinlikni ma‘muriy-huquqiy jihatdan tartibga solish masalalarini o‘rgangan. ю.ф.д., профессор О.Оқулов xususiy mulk huquqining nazariy asoslari va bozor iqtisodiyoti sharoitida intellektual mulkni raqobat obyektini sifatida himoya qilish masalalarini tadqiq etgan.

O‘zbekiston qonunchiligidagi so‘nggi tendensiyalar, xususan, raqobatni himoya qilish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish funksiyalarining yagona davlat organi – Raqobatni rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi zimmasiga yuklatilishi ilmiy tadqiqotlar uchun yangi obyekt yaratdi. Bu institutlarning uzviyligi erkin bozor iqtisodiyotining konstitutsiyaviy kafolati sifatida namoyon bo‘ladi, chunki sog‘lom raqobat mavjud bo‘lgan joydagina iste‘molchining tanlov erkinligi va iqtisodiy manfaatlari real himoya qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolada iqtisodiy-huquqiy munosabatlarni tahlil qilish uchun tarixiy-huquqiy, qiyosiy-huquqiy tahlil, tizimli yondashuv metodlaridan foydalaniladi.

Mavzu muhokamasi.

Hozirgi zamonda davlat - milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish siyosati bilan shug‘ullanishi mumkin va lozim bo‘lgan yagona institutdir. Har yillik Jahon Iqtisodiy forumi (Davos) tomonidan 161 ta asosiy ko‘rsatkich bo‘yicha raqobatbardoshlikning integral indeksi ishlab chiqilgan bo‘lib, ular quyidagi sakkizta blok bo‘yicha guruhlangan: ochiqlik, davlat (davlat siyosatining samaradorligi), moliya, infratuzilma, texnologiya, boshqaruv, mehnat va institutlar. Ayni paytga kelib, raqobatbardoshlik makro va mikro darajaga ajratiladi. Makro darajadagi raqobatbardoshlikni mutaxassislar aholi turmush darajasini oshirishda va xalqaro iqtisodiy andozalarga amal qilishda, milliy iqtisodiyotning boshqa mamlakatlarda ishlab chiqariladigan tovarlar va xizmatlar bilan raqobat sharoitida tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish hamda iste‘mol qilish qobiliyati sifatida ta‘riflashadi. Statistika shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi iqtisodiy faoliyat erkinligini, xususiy mulk daxlsizligini va halol raqobatni kafolatlaydi. Asosiy qonun monopoliyaga qarshi kurashish, bozor iqtisodiyotini rivojlantirish va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish uchun huquqiy baza bo‘lib xizmat qiladi.

Davlat iqtisodiy faoliyatni tartibga solish orqali monopolistik faoliyatni cheklaydi.⁶ Monopoliyaning ikki turi mavjud:

1. Bozorni qamrab olish darajasiga ko‘ra;
2. Monopoliyaning vujudga kelishi sababi va tavsifiga ko‘ra; Bozorni qamrab olish darajasiga ko‘ra quyidagi turlarga ajraladi:

1. Sof monopoliya
2. Oligopoliya
3. Monopsoniya.

Bozor iqtisodiyotida bu uchta tarmoqning ham o‘z vazifalari va ustuvorliklari mavjud bo‘lib asosan yakka hukmronlik holatlarini ifodalaydi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida iqtisodiy munosabatlarning ustuvor prinsiplari mustahkamlangan:

* Iqtisodiy faoliyat erkinligi: Har kim o‘z mulki va mehnatidan qonun doirasida erkin foydalanishi, iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishi mumkin.

* Xususiy mulk daxlsizligi: Xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasidadir.

* Yagona bozor makoni: O‘zbekiston hududida tovarlar, xizmatlar va moliyaviy mablag‘larning erkin harakatlanishi ta‘minlanadi.^{vii}

Bugungi kunda, mamlakatimiz iqtisodiyotining tez sur‘atlarda rivojlanishi, aholi yashash darajasining o‘shishi bevosita davlatimiz tomonidan tadbirkorlikka keng yo‘l ochib berilishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Iqtisodiyotning konstitutsiyaviy kafolatlari uning barqaror rivojlanishi va aholi farovonligining oshishi uchun mustahkam poydevor vazifasini o‘taydi.^{viii}

Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq mamlakatimizda barcha sohalarini keng rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish maqsadida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirishga kirishildi. Ayniqsa, davlat mulkini xususiylashtirish, mamlakatda yangi mulkdorlar sinfini shakllantirish, kichik biznes va tadbirkorlikka keng yo‘l ochish, uning huquqiy asoslarini mustahkamlash, huquqiy himoyalash mexanizmini takomillashtirish borasida o‘ta muhim qadamlar tashlandi. Iqtisodiyotning huquqiy asoslari har qanday davlat taraqqiyoti uchun muhim omil hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjatni tashkil etadi. Davlatning iqtisodiy siyosati bozor iqtisodiyotiga asoslanib, xususiy mulkchilik va tadbirkorlik erkinligiga kafolat beradi.^{ix}

Iqtisodiyot inson faoliyatining asosiy sohalaridan biri sifatida jamiyatda o‘rnatilgan qonunchilik doirasidan tashqarida mavjud bo‘lishi mumkin emas. Shu bilan birga, huquq bir qator kelib chiqishi nazariyasiga (tabiiy huquq nazariyasi, huquqning teologik nazariyasi va boshqalar) muvofiq insoniyat jamiyatining paydo bo‘lishi bilan birga paydo bo‘lganiga va ilmiy ishlarda “Iqtisod” atamasi miloddan avvalgi IV asrda uni “Tabiatshunoslik” deb atagan Ksenofont tomonidan paydo bo‘lganiga qaramay, ikki fanning bir-biriga aloqasi va ta’siri faqat miloddan avvalgi 20-asrda boshlangan.

Jahon tajribasidan ko‘rinib turibdiki, bugungi bozor munosabatlariga chuqur kirib borish kishidan yuksak bilim va huquqiy madaniyatni talab qiladi. Tadbirkor shaxs faqat foyda olish yo‘llarini bilishi kamlik qiladi. U yangi qabul qilingan qonun hujjatlari bilan muntazam tanishib

borishi, ayniqsa, ularni mustaqil qo'llay olishi muhim hisoblanadi. Tadbirkor shaxsning huquqiy bilimsizligi nafaqat uning faoliyatida qiyinchiliklarni yuzaga kelishiga, balki qonun hujjatlarining buzilishi holatlariga ham sabab bo'ladi. Shuning uchun yaratilgan qulayliklardan unumli foydalanish, yangiliklardan tez xabardor bo'lish, qonun hujjatlari bilan muntazam tanishib borish va faoliyatida unga qat'iy amal qilishi tadbirkor shaxs faoliyatining asosiy mezoniga aylanmog'i lozim.

Shu bilan birga, monopoliya va raqobat yetishmovchiligi sababli ayrim tarmoqlarda monopoliya saqlanib qolayotganligini ko'rishimiz mumkin. Buning natijasida kichik biznes subyektlari faoliyati sust rivojlanadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlari soni kamayib borayotganligining asosiy

sabablaridan biri - monopolistik faoliyat mavjudligi va raqobatning yetishmasligi hisoblanadi.

Iqtisodiyotning asosiy dushmani va kushandasi korrupsiya hisoblanadi. Korrupsiya natijasida tadbirkorlik faoliyati qiyinlashadi, jamiyatda iqtisodiy barqarorlik yo'qoladi. Narx siyosatini nazorat qilib bo'lmaydi yoki aholi uchun noqulay narxlar shakllanishiga, mamlakatda valyutaning inflyatsiyasi yuqori bo'lishiga olib keladi. Mehnat bozoridagi muammolar bozor sharoitlarida ishsizlik va mehnat resurslaridan oqilona foydalanmaslik ham iqtisodiyot rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy faoliyat erkinligi har qanday rivojlangan jamiyatning asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Ushbu erkinlikning konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanishi fuqarolarning tadbirkorlik bilan erkin shug'ullanishi, mulk huquqining himoya qilinishi hamda bozor iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, sog'lom raqobat muhitini yaratish va uni qo'llab-quvvatlash davlatning muhim vazifalaridan biri bo'lib, u iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Monopoliyaga qarshi esa iqtisodiyotda adolatli sharoitni ta'minlash, iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish va bozorda teng imkoniyatlarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

ⁱ. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2023

ⁱⁱ. Rasulov Bekzod Boymuratovich “KONSTITUTSIYAVIY IQTISOD” IQTISODIY TARAQQIYOTNING HUQUQIY KAFOLATI // EJLFAS. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiyaviy-iqtisod-iqtisodiy-taraqqiyotning-huquqiy-kafolati>.

ⁱⁱⁱ. A. Smith, The Wealth of Nations, I.iv.1, 1776

^{iv}. Hayek, F. A. (2011). The constitution of liberty: The definitive edition (R. Hamowy, Ed.; Vol. 17). University of Chicago Press. (Original work published 1960)

^v. Posner, Richard, A. 1999. "The Law and Economics of the Economic Expert Witness." Journal of Economic Perspectives 13 (2): 91–99. DOI: 10.1257/jep.13.2.91

^{vi}. Lina M. Khan, Amazon's Antitrust Paradox, 126 Yale L. J. 710 (2017).

Available at: https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2808

vii. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining (yangi tahriri, 2023-yil)

viii. Rasulov Bekzod Boymuratovich "KONSTITUTSIYAVIY IQTISOD" IQTISODIY
TARAQQIYOTNING HUQUQIY KAFOLATI // EJLFAS. 2025. №3. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiyaviy-iqtisod-iqtiso>

ix. Rasulov Bekzod Boymuratovich "KONSTITUTSIYAVIY IQTISOD" IQTISODIY
TARAQQIYOTNING HUQUQIY KAFOLATI // EJLFAS. 2025. №3. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiyaviy-iqtisod-iqtiso>